

2. *Lajbman D.* Zrelyj socializm: struktura, predposylki, perekhodnye periody // *Al'ternativy*. 2013. № 1: URL: <http://www.intelros.ru/readroom/alternativi/al-2013/19011-zrelyy-socializm-structurs-predposylki-perekhodnye-periody.html> (data obrashcheniya: 23.10.2017).

3. *Rudyk E.N.* Social'noe gosudarstvo i social'noe predpriyatie // *CHelovek i ekonomika: spravedlivost' i bazisnaya demokratiya protiv totalitarizma rynka i kapitala* / Pod red. A.V. Buzgalina i M.I. Voejkova. M.: Ekonomika, 2011. 556 s. С. 263—273.

4. *Social'noe predprinimatel'stvo v Rossii i v mire: praktika i issledovaniya* / Pod red. A.A. Moskovskoj. M.: Izd. dom Vysšej shkoly ekonomiki, 2011. 284 s.

5. *Pavlov R.N.* Politekonomicheskij analiz sovremennykh tendencij razvitiya social'nogo predprinimatel'stva // *Ekonomicheskaya nauka sovremennoj Rossii*. 2017. № 3. S. 113—128.

6. *Pavlov R.N.* Politicheskaya ekonomiya kak teoretiko-metodologicheskaya osnova dlya vyavleniya osnovnykh tendencij razvitiya social'nogo predprinimatel'stva // *Ekonomicheskie i social'nye peremeny: fakty, tendencii, prognoz*. 2018. T. 11. № 4. S. 235—251. DOI: 10.15838/esc.2018.4.58.15.

И.В. ФИЛАТОВ

**Дж.С. Милль о методологии политической экономии:
завершение классического периода***

Аннотация. В статье исследованы методологические взгляды Джона Стюарта Милля (1806—1873) — английского экономиста, философа науки, логика. Милль завершил классический период развития британской политической экономии и был одним из предтеч будущей традиции, которая стала формироваться уже после его

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Филатов И.В. Дж.С. Милль о методологии политической экономии: завершение классического периода // *Философия хозяйства*. 2023. № 2. С. 93—105.

смерти и на основе критики классической теории стоимости получила название маржинализма. Идеи Милля о разделении позитивной и нормативной экономической науки, построение общих предпосылок модели экономического человека широко используются современной неоклассической школой. По Миллю, политическая экономия должна основываться на сочетании индуктивных и дедуктивных методов. При этом изучение ограничений дедуктивного метода приводит к учету значения институтов как закономерностей поведения индивидов в хозяйственной системе. Важные следствия завершения классической политической экономии, которые предвидел Милль, — математизация экономического знания и применение гипотетико-дедуктивного метода. Статья подготовлена к 150-летней годовщине смерти ученого.

Ключевые слова: методология экономики, классическая политическая экономия, философия науки, экономический человек, гипотетико-дедуктивный метод, институты.

Abstract. The article explores the methodological views of John Stuart Mill (1806—1873), an English economist, philosopher of science, logician. Mill completed the classical period of British political economy and was one of the forerunners of the future tradition, which was called marginalism. Mill's ideas about the separation of positive and normative economics, the construction of general prerequisites for the economic man model are widely used by neoclassical economics. According to Mill, political economy should be based on a combination of inductive and deductive methods. At the same time, the study of the limitations of the deductive method leads to the consideration of the importance of institutions as patterns of behavior of individuals in the economic system. An important consequence of the completion of classical political economy, which Mill foresaw, is the mathematization of economic knowledge and the application of the hypothetical-deductive method. The article was prepared for the 150th anniversary of the death of John Stuart Mill.

Keywords: methodology of economics, classical political economy, philosophy of science, economic man, hypothetical-deductive method, institutions.

УДК 330.8
ББК 65.01

В богатой интеллектуальной истории XIX столетия Джону Стюарту Миллю выпала роль завершить классический период развития британской политической экономии. Одновременно с этим он, наряду с Уильямом Уэвеллом и Огюстом Контом, стал признанным основателем философии науки как самостоятельной области знания. Становление философии и методологии науки было связано с профессионализацией научной деятельности, в частности, с формированием дисциплинарной структуры социальных наук и, в особенности, политической экономии.

В своем замечательном биографическом очерке о Милле М.И. Туган-Барановский кратко рассматривает его учение о методах науки, изложенное в «Системе логики силлогистической и индуктивной»; [4]. Однако этому труду по общей философии науки предшествовала более специальная работа, посвященная анализу предмета и метода политической экономии. В 1831 г., когда в Англии шли оживленные дискуссии между последователями Д. Рикардо и его критиками, Милль пишет свое первое и основное методологическое произведение в области экономической науки — очерк, названный «Об определении предмета политической экономии; и о методе, свойственном ей». Небольшой и задуманный Миллем как предварительное введение к будущим «Основам политической экономии», очерк был дополнен идеями о разделении науки и искусства и опубликован в 1836 г. Через восемь лет он вошел в сборник «Эссе о некоторых нерешенных проблемах политической экономии» [3; 5]. Эта работа содержит основные экономико-методологические идеи Милля. В последующих трудах, включая «Систему логики», он либо повторял, либо уточнял те положения, которые высказал в этом первом очерке. В более поздних «Основах политической экономии» Милль практически не останавливается на методологических проблемах, что даже породило вопрос: насколько сам он следовал в конкретной работе собственным методологическим принципам и рекомендациям [1, 72; 7, 380; 8, 1045].

Через несколько десятилетий после опубликования Адамом Смитом своего главного труда увидели свет методологические ра-

боты Милля. Казалось бы это вполне достаточный период, чтобы политическая экономия вполне определилась со своим предметом, методами исследования и обоснования знания. Однако ни А. Смит, ни Д. Рикардо не оставили каких-либо ясных и подробных описаний методов своей работы. Не было определенности и с общим статусом этой новой науки, первой из других социальных наук выделившейся в качестве самостоятельной научной дисциплины из сложного комплекса философских, политических и моральных учений¹. Характерно в этом смысле, что в английской среде политическая экономия относилась к «моральным наукам», в немецкой — рассматривалась или как часть «камералистики» (науки о государственном управлении), или как одна из исторических «наук о духе». Во Франции О. Конт и его последователи в середине XIX в. отстаивали программу создания социологии как универсальной науки об обществе, по сути, отрицая необходимость политической экономии как особой науки. Поэтому Милль имел все основания рассматривать состояние «моральных наук», в том числе и политической экономии, как своего рода «пятно на лице науки», имея в виду как их «незрелость» по сравнению с развитием естественных наук, так и неразработанность в них методологической проблематики. Чтобы преодолеть такое положение политической экономии, Милль предлагал обобщить методы, свойственные тем областям знания, где «полученные результаты в конце концов были единогласны признаны всеми, кто обратил внимание на доказательство» [4, 124].

Как и классики политической экономии, Милль стремился найти некую рациональную основу для объяснения человеческого поведения в экономической системе, а также эволюции институтов, которые создает общество. При этом по своим взглядам он был со-

¹ Об этом хорошо написал русский философ и экономист С.Н. Булгаков в своей статье «Народное хозяйство и религиозная личность» (1909): «Политическая экономия в настоящее время принадлежит к наукам, не помнящим своего духовного родства. Ее начало затеривается в зыбучих песках философии просветительства XVIII века. У ее колыбели стоят, с одной стороны, представители естественно-правовых учений с их верой в неповрежденность человеческой природы и предустановленную естественную гармонию, а с другой стороны — проповедники утилитаризма — И. Бентам и его ученики, исходящие из представления об обществе как совокупности разрозненных атомов, взаимно отталкивающихся представителей различных интересов» [2, 343].

циальным реформатором, а общественная деятельность и произведения на социальные темы указывают, что Миллем двигало стремление к усовершенствованию общественных отношений. Именно этот практический мотив побудил его к тщательному изучению «принципов доказательства» и методов научного исследования в «Системе логики». Успех, достигнутый в первой половине XIX века в естественных науках (физики, химии, физиологии), а главное, в их практическом применении в виде технологий, убедил ученого в необходимости адаптации методов естествознания к исследованию человеческой деятельности. Милль отчетливо выражает свою веру в эффективность естественнонаучного метода как средства достижения истины в социальных науках: «С его помощью, — заявляет он, — мы можем впоследствии преуспеть не только в том, чтобы заглядывать далеко вперед в будущее человечества, но и определять, какие средства могут быть использованы, и в какой степени, для ускорения социального прогресса в той мере, в какой это возможно» [6, 11].

Поскольку разработка соответствующих методов в естественных науках принесла огромную материальную пользу, почему подобное научное исследование человека и общества не должно привести к столь же значимым результатам? Руководствуясь этим вопросом, Милль написал свою «Систему логики», в которой последней частью и наиболее важной для целей применения науки к решению проблем социального прогресса была книга «Логика моральных наук». Именно общая концепция естественнонаучных методов обеспечила Миллю логическую основу для исследований в этой области. Большинство из идей он унаследовал от своего отца Джеймса Милля и близкого друга семьи Иеремии Бентама. Оба они принадлежали к английской школе эмпириков, основывавшейся на философских системах Дж. Локка и Д. Юма.

В исследовании «Об определении предмета политической экономии» Дж.С. Милль проводит важное и ставшее позднее общепринятым разграничение между *позитивной* и *нормативной* экономической наукой (Джон Невилл Кейнс, Милтон Фридмен). В его системе это разграничение предстает в виде дилеммы между политической экономией как собственно наукой и ментальным, но прак-

тическим «искусством»², под которыми он понимает собственно научное экономическое знание и рекомендации и суждения по вопросам политики государства. Разделение науки и искусства применительно к политической экономии впервые встречается у Н. Сениора, однако Милль дает ему более глубокую трактовку, связывая его с учением о методе и логикой развития знания: «Наука принимает во внимание *явление* и стремится установить его *закон*, искусство ставит себе *цель* и ищет *средства* ее достижения. Поэтому, если политическая экономия — наука, она не может быть собранием практических правил, хотя, чтобы не быть бесполезной наукой, правила должны найти обоснование в ней» [5, 312]. В «Системе логики» отчетливо показана дисциплинарная неоднородность политической экономии: «Искусство ставит цель, которую нужно достичь, определяет эту цель и передает ее науке. Наука принимает ее, рассматривает как явление или факт, подлежащий изучению, а затем, разобрав причины и условия этого явления, отсылает его обратно искусству... Наука предлагает искусству положение (полученное при помощи ряда индукций и дедукций), что совершение известных действий поведет к достижению намеченной цели» [4, 764]. Данная констатация различия и одновременно взаимной зависимости науки и искусства соответствует общему учению Дж.С. Милля о рождении знания из опыта и выявляет один из главных стимулов развития науки.

Предметом политической экономии, по Миллю, является «производство и распределение богатства, насколько они зависят от законов человеческой природы» [5, 318]. Но экономическая наука имеет дело не со всеми особенностями и законами человеческой природы. Она выбирает узкий, абстрактный аспект человеческого поведения. В эссе Милль формулирует ставшее знаменитым описание «экономического человека». Разделяя методологический индивидуализм Адама Смита, он рассматривает человека как стремящегося к приобретению и накоплению богатства. В этом заключается его главная цель. Но здесь Милль ставит мысленный эксперимент:

²Термин «искусство» употребляется здесь не в привычном нам смысле художественного творчества, а в смысле, восходящем к античному понятию «*технэ*» (искусство, мастерство) как системе правил и навыков в осуществлении того или иного вида практической деятельности.

если бы люди не действовали на основе постоянных мотивов, которые можно назвать неэгоистическими, то какое тогда поведение они показывали бы в социуме, в котором действия руководствуются индивидуалистическими мотивами без исключения? Под влиянием частных устремлений человек стремится к безграничному росту своего дохода, но при этом он должен взаимодействовать с другими людьми, создавая и поддерживая институты собственности; устанавливая на основе старых торговых обычаев деловые кодексы и законы для того, чтобы не допустить внеэкономический захват собственности. Как люди, стремясь к снижению физических тягот труда и повышению его производительности, изобретают инструменты и машины; как происходит распределение продуктов труда по взаимной договоренности и на основе принятых и поддерживаемых законов, т. е. под воздействием складывающейся институциональной структуры, а также конкуренции. Причем Милль осознает, что конкуренцией на рынке управляют обычаи и деловые традиции, являющиеся важными неформальными регуляторами распределения продуктов и доходов; что эти обычаи поддерживают способы или институты рыночного взаимодействия между людьми раннего индустриального капитализма, к которым можно отнести, например, деньги — это «великое колесо обращения» Адама Смита, кредит или аренду земли. Действия людей политическая экономия склонна выводить из стремления к богатству. Эта предпосылка рассматривается как основополагающая. Однако множество проявлений человеческой природы вызваны не одним эгоистическим мотивом, возможно, множеством мотивов, допускает Милль. Человек предстает как существо, природа которого обуславливает предпочтение большего богатства меньшему. Это происходит во всех ситуациях, исключая те, в которых могут проявляться мотивы поведения, связанные с заботой о социальном благе, быть следствием индивидуального альтруизма. Но они трактуются только как исключение. Вряд ли хотя бы один ученый исходит из того, что человеческая природа действительно такова. Но этого нереалистического, по своей сути, допущения требует научный метод, который политическая экономия должна применять. При этом в тех сферах поведения человека, где индивидуальное богатство и безграничное стремление

к его росту не являются главными предметами исследования, политическая экономия не должна претендовать на абсолютные выводы.

Это предполагает понимание человека как более широкого существа, чем изолированная, абстрактная единица общества. Так, в книге «Об утилитаризме» Милль рассуждает о естественной основе чувств, которая поддерживает принцип всеобщего счастья и которая не может быть исследована с точки зрения отдельного индивида. Эта основа — социальные чувства, ощущение единства, которые усиливаются по мере прогресса цивилизации. Милль даже полагает, что можно будет поставить на службу человечеству «социальную эффективность» института религии [6, 12]. Сам ученый, по-видимому, осознает неудовлетворительность своей интерпретации человеческой деятельности и социального прогресса. Он привносит в свою мысль элементы, которые смягчают детерминизм, обнаруживая, что в сложном явлении человеческой деятельности есть один элемент, который преобладает над всеми остальными как главный фактор общественного развития: способность к интеллектуальной деятельности, природное стремление к истине. Это главная определяющая причина социального прогресса и развития материальной цивилизации. Согласно тезису Милля, социальный прогресс подчиняется объективным законам, но знания человека являются главным фактором этого прогресса.

Очевидно, политическая экономия неизбежно ограничивает себя учетом только немногих мотивов человеческого поведения. Индивид предстает в ней не реальным человеком, а абстракцией. Поэтому и политическую экономию Милль характеризует как преимущественно абстрактное научное знание, которое опирается на «априорный метод». Однако «априорность» здесь понимается не в смысле И. Канта как независимость от всякого опыта, а как способ рассуждать, исходя из некой предварительно выдвинутой гипотезы. Так, вводимая гипотеза «экономического человека», согласно Миллю, основана на общих законах психологии и опыте наблюдения за окружающими исследователя людьми³. Но эти виды опыта, конеч-

³ Милль характеризует как «общеизвестный психологический закон», что «люди большую выгоду предпочитают меньшей».

но, отличаются от строгих наблюдений и экспериментов, которые проводят, например, естествоиспытатели.

Наличие такого рода абстракций и предпосылок в политической экономии приводит Милля к необходимости сочетания индуктивных и дедуктивных методов. Следует отметить, что Милль обычно считают последовательным защитником эмпиризма и индуктивизма. Действительно, любая наука, с его точки зрения, в своей общей содержательной характеристике индуктивна. Рост научного знания — это движение от наблюдаемых фактов к законам эмпирическим и оформление полученных знаний в определенную систему. Однако, обращаясь в последней части своей «Системы логики» к «моральным наукам», Милль признает, что в них обычные индуктивные методы не применимы в силу множественности действующих в социальной жизни факторов и причин и невозможности проводить эксперименты. Дедуктивный метод позволяет преодолеть данные сложности: «Общераспространенное мнение, что настоящими методами исследования вопросов общественной жизни являются методы бэконовской индукции, что истинным руководителем служит здесь не умозаключение из общих положений, а специальный опыт, — воззрение это со временем будут приводить как один из самых несомненных признаков низкого развития спекулятивных способностей в ту эпоху, когда подобное воззрение могло пользоваться признанием. Ничего не может быть потешнее тех пародий на экспериментальное умозаключение, какие встречаются не только в обыденных рассуждениях, но и в серьезных трактатах, — раз дело идет о жизни народов» [4, 368].

В политической экономии индукция призвана служить не методом установления законов, но средством проверки достоверности тех следствий, которые дедуктивным путем выводятся из гипотетически вводимых исследователем принципов и предпосылок. И Милль рекомендует применять тот метод, который с начала XX в. стал широко распространяться. В методологии и философии науки он получил название гипотетико-дедуктивного метода. Выразим словами ученого практически современное его восприятие: «Мы начинаем с какого-нибудь предположения (хотя бы и ложного) для того, чтобы посмотреть, какие следствия будут из него вытекать; а наблюдая то, насколько эти следствия отличаются от действитель-

ных явлений, мы узнаем, какие поправки надо сделать в нашем предположении» [4, 400].

Дедуктивное развертывание исследования позволяет, с одной стороны, абстрагироваться от так называемых «искажающих» экономическое поведение факторов, с другой стороны, оно приводит к обнаружению границ абстрагирования: «Политэконом исследует, каковы те действия, которые должно было бы породить желание богатства, если бы в рассматриваемых областях оно не наталкивалось ни на какие другие желания. Этим путем он насколько возможно близко подходит к действительным отношениям, имеющим место в этих областях... В какой степени (как нам известно или как можно предполагать) на поведение людей в их погоне за богатством оказывают побочное влияние также и другие свойства нашей природы, кроме желания получить с наименьшим трудом и самоотречением наибольшее количество богатства, в такой же степени и политическая экономия не может объяснять и предсказывать действительные события до тех пор, пока ее положения не видоизменены правильным учетом влияния других причин» [5, 323].

Вполне отчетливо понимал ученый ограниченность исходных абстракций и дедуктивного метода политической экономии, основанного на известных упрощениях и стремлении вывести универсальные зависимости. Так, он пишет: «У английских политэкономов было в большом ходу обсуждать законы распределения продуктов, исходя из такого предположения, которое едва ли где-либо осуществляется, кроме Англии и Шотландии: а именно, из предположения, что продукты делятся между тремя классами, совершенно отграниченными друг от друга (между рабочими, капиталистами и землевладельцами), и что эти классы являются свободными деятелями, могущими и по закону, и фактически назначать за свой труд, свой капитал и свою землю всякую цену, какую только они в состоянии получить за них... Они (законы. — *И.Ф.*) неприложимы там, где почти единственным землевладельцем выступает государство, как в Индии. Они неприложимы там, где земледельческий рабочий обыкновенно является собственником и самой земли, и капитала, как это часто бывает во Франции, или одного только капитала, как в Ирландии» [4, 822]. Однако вера в силу дедуктивного метода политической экономии все же имеет место быть: «Кто с полной точностью

изучил законы, определяющие при свободной конкуренции ренту, прибыль с капитала и заработную плату, тот нисколько не затруднится определить и весьма отличные от них законы распределения при любом из сочетаний общественных условий и земельной собственности» [4, 823].

Как видим, изучение преимуществ и ограничений дедуктивного метода приводит Милля к учету значения институтов. Объяснения человеческого поведения в терминах стремления к богатству должны основываться не только на эмпирическом исследовании реакции индивидов на социальное окружение, но и на знании и понимании роли институтов, которые мы называем неформальными, — образе жизни, нравах, обычаях и традициях, которые придают действиям человека значение и определяют эти действия. Институт представляет собой определенный вид единообразия, а единообразие, по Миллю, можно понять только путем обобщения. Поэтому исследование экономических институтов должно заключаться в наблюдении поведения людей как повторяющихся, регулярных моментов их хозяйственной жизни и выражении институтов как типичных форм деятельности в виде обобщений и тенденций.

Сохраняя в известной степени эмпирический, описательный характер, политическая экономия должна стремиться к дедуктивным построениям. В этом Милль видит ее будущее. Последующее развитие политической экономии, области знания со «сложным» предметом, исследующее взаимодействие человека и общества, возможно лишь на основе гипотетико-дедуктивного метода. Важное из следствий такого развития политической экономии, которое очень ясно предвидел Милль в первой половине XIX века и в чем он, несомненно, оказался прав — математизация экономического знания. Почему математизация возможна, а в дальнейшем и необходима для политэкономии? Милль считал, что политическая экономия могла бы стать дедуктивной наукой, если бы в процессе познания можно было бы исследовать посредством чисел и формальных знаков и человека, и общество. Это дало бы возможность использовать математику, количественно описывать экономические явления и действия человека, так как, по мнению ученого, «предложения науки о числах исполняют лишь то назначение, какое свойственно всем вообще предложениям, образующим цепь доказатель-

ства: они позволяют нам косвенным образом, посредством признака признаков, приходиться к таким свойствам предметов, в которых нельзя или неудобно удостовериться непосредственным опытом» [4, 176].

Методологические идеи британского классика являются мировоззрением, отражающим философию «моральных» наук в период завершения и систематизации британской политической экономии того времени. Его представления о природе экономической теории как дедуктивной науки с априорно вводимыми предпосылками, в том числе абстракцией «экономического человека», стали неотъемлемой частью неоклассической традиции. Их следы легко обнаружить в более поздних работах по методологии экономической теории, в том числе таких влиятельных, как «Эссе о природе и значении экономической науки» Л. Роббинса или «Методология позитивной экономической теории» М. Фридмена.

Литература

1. *Автономов В.С.* Модель человека в экономической науке. СПб.: Экономическая школа, 1998.
2. *Булгаков С.Н.* Соч.: В 2 т. Т. 2. М.: Наука, 1993.
3. *Милль Дж.С.* Основы политической экономии с некоторыми приложениями к социальной философии. М.: Эксмо, 2007.
4. *Милль Дж.С.* Система логики силлогистической и индуктивной. Изложение принципов доказательства в связи с методами научного исследования. М.: «Книжное дело», 1899.
5. *Mill J.S.* On the Definition of Political Economy; and on the Method of Investigation Proper to It // *The Collected Works of John Stuart Mill*. Vol. 4. Toronto: University of Toronto Press, 1967.
6. *Thilly F.* The Individualism of John Stuart Mill // *The Philosophical Review*. 1923. Vol. 32. No. 1.
7. *Viner J.* Bentham and J.S. Mill: The Utilitarian Background // *The American Economic Review*. 1949. Vol. 39. No. 2.
8. *Whitaker J.K.* Review: John Stuart Mill's Methodology // *The Journal of Political Economy*. 1975. Vol. 83. No. 5.

References

1. *Avtonomov V.S. Model' cheloveka v ekonomicheskoy nauke.* SPb.: Ekonomicheskaya shkola, 1998.
2. *Bulgakov S.N. Soch.: V 2 t. T. 2.* M.: Nauka, 1993.
3. *Mill' Dzh.S. Osnovy politicheskoy ekonomii s nekotorymi prilozheniyami k social'noj filosofii.* M.: Eksmo, 2007.
4. *Mill' Dzh.S. Sistema logiki sillogisticheskoy i induktivnoj. Izlozhenie principov dokazatel'stva v svyazi s metodami nauchnogo issledovaniya.* M.: «Knizhnoe delo», 1899.

А.И. ВАСИЛЬЕВ

Современные метаэкономические взгляды ставят важнейшую цивилизационную задачу*

Аннотация. В статье представлен ряд исследований метаэкономического характера, включая авторские, с целью обратить внимание научно-философского сообщества на ситуацию «новых возможностей» для общественного прогресса и показать необходимость ее осознания с позиции национальных интересов, целей. Рассмотрены подходы, понятия и направления исследований, показано отличие их от авторских, отмечена ограниченность большинства работ морально-этическим уровнем и антропоцентричным подходом. Обращено внимание на общую ограниченность современных работ метаэкономического характера ввиду опоры исследователей на экономическую методологию, на экономизм. Кратким раскрытием основных работ, дополнительно к предыдущим публикациям автора, показано возникновение ситуации «новых возможностей» и, соответственно, научной задачи цивилизационного характера. В выводах относительно ее решения сформулированы основные барьерные задачи, без решения которых невозможно общественно раци-

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Васильев А.И. Современные метаэкономические взгляды ставят важнейшую цивилизационную задачу // *Философия хозяйства.* 2023. № 2. С. 105—120.